

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL

INFLUENCIA DE TERCEROS MOLARES EN LA PÉRDIDA DE ANCLAJE POSTERIOR PREVIA EXTRACCIONES DE PRIMEROS PREMOLARES

*INFLUENCE OF THIRD MOLARS IN THE LOSS OF PREVIOUS ANCHORING PRIOR EXTRACTIONS OF FIRST
PREMOLARS*

Dra. Katty Rodríguez Almeida¹; Od. Karem Espinoza Loo¹; Dr. José Luis Egas Sánchez²;
Dr. William Ubilla Mazzini¹

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.

² Especialista en Rehabilitación Oral. Universidad de Guayaquil.

Recibido: 15/05/2019

Aceptado: 29/05/2019

Correspondencia:

kattycatt@hotmail.com

Universidad de Guayaquil

RESUMEN

Los terceros molares, a menudo piezas retenidas, representan durante la planificación del tratamiento de ortodoncia un tema controversial al momento de decidir si extraerlas o no antes de iniciar el tratamiento. El objetivo de este estudio, es evidenciar la influencia de los terceros molares en la pérdida de anclaje posterior en los tratamientos con extracciones de primeros premolares, observando el comportamiento del segundo molar al inicio y al final del tratamiento. Para este estudio se aplicó una metodología cuantitativa, descriptiva, de corte transversal. Se tomó una muestra de 24 casos de diferentes edades y género, tratados con extracciones de primeros premolares. Se sub - agrupó el 50% con presencia de terceros molares y el 50% con ausencia de los mismos y se realizó un estudio comparativo; dentro del cual, se analizó con radiografías cefalométricas, el movimiento del eje de los segundos molares antes y después del tratamiento. Como resultado: la presencia de los terceros molares produjo una inclinación de 3,33° en los segundos molares superiores y -0,67° en los segundos molares inferiores. Por otro lado, en el grupo con ausencia de terceros molares, se encontró una inclinación de los segundos molares de 1,33° para los superiores y 0.17° para los inferiores. Se pudo concluir que la presencia de los terceros molares superiores si influye en la pérdida de anclaje posterior por lo tanto se indica las extracciones antes de iniciar el tratamiento, pero los terceros molares inferiores no presentaron una influencia significativa sobre el mismo.

Palabras claves: Anclaje, terceros molares, extracción, premolares.

ABSTRACT

The third molars, often retained pieces, represent during the planning of orthodontic treatment a controversial issue when deciding whether to remove them or not before starting treatment. The aim of this

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL

study is to show the influence of the third molars on the loss of posterior anchorage in the treatments with extractions of first premolars, observing the behavior of the second molar at the beginning and at the end of the treatment. For this study, a quantitative, descriptive, cross-sectional methodology was applied. A sample of 24 cases of different ages and gender, treated with extractions of first premolars, was taken. Fifty percent were subgrouped with presence of third molars and 50% with absence of the same and a comparative study was performed; Within which the movement of the axis of the second molars before and after treatment was analyzed with cephalometric radiographs. As a result, the presence of the third molars produced an inclination of 3.33° in the upper second molars and -0.67° in the lower second molars. On the other hand, in the group with absence of third molars, an inclination of the second molars of 1.33° for the superior ones and 0.17° for the inferior ones was found. It was possible to conclude that the presence of the superior third molars if it influences the loss of posterior anchorage, therefore the extractions are indicated before starting the treatment, but the lower third molars did not present a significant influence on the same.

Key words: Anchorage, third molars, extraction, premolars

INTRODUCCIÓN

Estas piezas también llamadas “muelas del juicio” o “muelas cordales” hacen su aparición entre las edades de 5 a 7 años en la etapa de cripta según un estudio en 1934 por el Dr. Banks (1); y hay casos tardíos en los que se presenta a los 14 años, esto denota gran importancia pues son edades en las que el desarrollo cráneo facial y mandibular está en todo su esplendor.

Nuestra especialidad se desarrolla bajo la dirección y los procesos de crecimiento, desarrollo de los maxilares y la presencia de una pieza retenida dentro de estos parámetros influiría definitivamente la planificación de tratamiento.

El presente estudio tiene como objetivo, evidenciar la influencia de la conservación de terceros molares en la pérdida de anclaje posterior en los tratamientos ortodónticos con extracciones de primeros premolares

En la selección de casos clínicos se presentaron casuísticas en los que la planificación requería mecánicas con una migración mesial de las piezas posteriores, o también llamado anclaje anterior. La palabra anclaje denota la resistencia a un movimiento no deseado. En ortodoncia lo necesitamos, sobre todo en el sector cuando hacemos extracciones y obviamente va a apoyarse en las piezas posteriores. La biomecánica de ortodoncia

a requiere de conocimiento, fuerza, dirección e intensidad, pero también de lógica y evidencia tangible.

El diente con mayor fracaso eruptivo es el tercer molar y es que las probabilidades de erupción de los terceros molares superiores e inferiores es de un 57%. (2) (3)

Desde siempre se conocen los efectos que pueden ocasionar los terceros molares cuando hacen erupción por falta de espacio y obligan a un movimiento mesial de los dientes anteriores, por otra parte este empuje mesial es inherente a las fuerzas masticatorias y se mantiene durante toda la vida. (4)

Este mecanismo es dado por el factor masticatorio de rotación provocado por la presión muscular, la cual incide en el oponente oclusal entre ambos maxilares provocando que los dientes se muevan hacia mesial por el efecto de contrarrestar esta presión buscando el apoyo del diente mesial. (5)

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL

Vego, en un estudio que realizó llegó a la conclusión que la pérdida del perímetro del arco tenía un promedio de 0,8 mm más en los casos con el tercer molar que en los casos del tercer molar ausente congénitamente, y demostró que esto era significativo. Por lo tanto, a partir de su trabajo podía incluirse que mientras que los terceros molares inferiores no siempre son la razón del apiñamiento inferior en los adolescentes, son un contribuyente importante en muchos casos. (6)

El efecto nocivo de la erupción de los terceros molares en las arcadas no ha podido ser demostrada con absoluta claridad, así se aprecia que para el ortodoncista el tercer molar tiene muchas ramificaciones, la extracción de premolares no ha sido justificada como creación de espacios para los terceros molares que están erupcionando. (7)

La exodoncia del tercer molar para el paciente constituye el temor de una operación dolorosa a finales de la adolescencia. (8)

Durante todos estos años el tercer molar ha estado en el centro de la polémica muy importante ¿deben extraerse los terceros molares? (3)

La palabra anclaje es la resistencia al movimiento que presentan los dientes ante la aplicación de una fuerza O dicho de otra forma la cantidad de milímetros que se desplazan los dientes para cerrar el espacio de la extracción. (8)(10)(11)

Existen diferentes clasificaciones, entre las más sencillas y fácil de entender se encuentra la siguiente que se divide en cuatro grandes grupos: (11)

Anclaje mínimo

Anclaje moderado

Anclaje máximo o severo

Anclaje absoluto

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño de la investigación fue cuantitativo, no experimental, de aporte clínico ortodóntico.

Para esto, se recopiló variables dependientes e independientes, que fueron relacionadas con el cambio obtenido después del cierre de espacios. La medición de los terceros molares, entre las medidas iniciales y post- cierre se llevó a cabo mediante la elaboración de una guía estructurada específica para esta investigación. Se realizó un análisis y síntesis de cada situación, considerando la posición de los segundos molares. Se trazó sobre la rx lateral de cráneo (Fig. A1 y A2), el eje axial de los segundos molares, con un plano referencial; para los superiores se toma como referencia el plano S-Na y para los inferiores con el plano mandibular, ambos planos son medidos en grados, para evidenciar si hubo o no cambios con una radiografía y calco cefalométrico final (Fig. B1 y B2). Finalmente se realizó la recolección general de datos (cuadro 1).

Figura A1

Figura A2

Figura B1

Figura B2

Fuente: Autores.

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL

	Segundo molar superior a plano S-Na	Segundo molar inferior a P. Mandibular	Diferencia
Medida inicial	65°	81°	16°
Medida final	74°	77°	3°

Cuadro 1.

Fuente: Autores

Criterios de selección

- Historias clínicas completas (con diagnóstico completo, análisis cefalométricos, de modelos, análisis de fotografías y debidamente corregidas y firmadas por el instructor de Ortodoncia a cargo.)
- Pacientes con prescripción de extracción de primeros premolares.
- Pacientes con presencia de terceros molares.
- Pacientes sin presencia de terceros molares.
- Pacientes sin anclaje y con anclaje moderado.

Criterios de Exclusión

- Pacientes sin consentimiento informado.
- Radiografías de pobre contraste.
- Casos sin extracciones.
- Presencia de patologías del desarrollo cráneo-facial.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Inclinación Del Segundo Molar Superior

Los pacientes con presencia de terceros molares superiores tienen una mayor inclinación hacia mesial del segundo molar superior con un promedio de 3,33°. Los que tenían ausencia de los terceros molares superiores presentaron una inclinación hacia mesial con un promedio de 1,33°. (Gráfico 1)

Gráfico 1

INCIDENCIA DE LA PERDIDA DE ANCLAJE SUPERIOR

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL

La incidencia de esta inclinación hacia mesial fue mayor en los pacientes con terceros molares con un porcentaje del 66,7% y del 50% de los pacientes sin terceros molares. (Gráfico 2)

Gráfico 2

INCLINACIÓN DEL SEGUNDO MOLAR INFERIOR

Los resultados del estudio indican que generalmente los segundos molares inferiores con o sin presencia de terceros molares tienen una mínima tendencia a la inclinación mesial. (Gráfico 3)

Gráfico 3

INCIDENCIA DE LA INCLINACIÓN DEL SEGUNDO MOLAR

La inclinación hacia mesial del segundo molar inferior fue del 50% con terceros molares y del 50% sin terceros molares de cada sub-muestra. (Gráfico 4)

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL

Gráfico 4

INFLUENCIA SEGÚN EL BIOTIPO FACIAL

Los pacientes mesofaciales presentaron mayor inclinación de segundos molares superiores con un promedio de 4° y los dolicofaciales de 3° . Por otro lado los pacientes dolicofaciales tuvieron mayor inclinación mesial de los segundos molares inferiores con un promedio de 1° y los mesofaciales de -3° . (Gráfico 5)

Gráfico 5

INFLUENCIA SEGÚN EL GÉNERO

Los pacientes masculinos presentaron mayor inclinación de los segundos molares superiores con un promedio de 4° y el género femenino de 3° . El género femenino tuvo una mayor inclinación mesial de segundos molares inferiores. (Gráfico 6)

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL

Gráfico 6

INFLUENCIA SEGÚN LA EDAD.

Los pacientes menores de 20 años presentan una tendencia mayor a la inclinación mesial de los segundos molares superiores con un promedio de 4° y los pacientes mayores de 20 años una menor inclinación hacia mesial de 1,5°. (Gráfico 7)

Los pacientes mayores de 20 años presentan una respuesta positiva a la inclinación mesial de los segundos molares inferiores aunque ésta sea muy mínima con un promedio de 1° y los pacientes menores de 20 años de -1,5°. (Gráfico 7)

Gráfico 7

DISCUSIÓN

Este estudio se realizó utilizando el segundo molar como referencia ante alguna pérdida de anclaje, puesto que cualquier cambio en ellos, reflejaría una mesialización en las piezas anteriores al tercer molar. Ya fue citado Silling (1973) que los terceros molares cambian su inclinación al entrar en contacto con los segundos molares, pero así también podemos intuir que ese contacto del tercer molar para re-direccionarse verticalmente, provocaría mesialización del segundo molar y subsecuentemente las otras piezas anteriores.(12) Los pacientes jóvenes con presencia de terceros molares obtuvieron mayor mesialización del sector posterior que aquellos que tenían más de 20 años. En cuanto al biotipo, los mesofaciales

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL

presentaron mayor inclinación mesial del sector posterior, es decir se perdió más anclaje que en el dólido facial, aunque la diferencia es inapreciable, apenas 1%. Esto contrasta con el estudio de Llamas y Oliveras, en el cuál describe a los dólido faciales como el grupo que presentó mayor espacio libre para la erupción de los terceros molares, así mismo sus resultados muestran mayor capacidad eruptiva del tercer molar inferior después de la extracción de bicúspides inferiores. (13)

Ricketts, Zachrisson y Sato (1991) muestran apoyados en sus propias investigaciones, ser partidarios de la remoción temprana de los terceros molares, incluso en estadios de formación muy temprana, con el fin de evitar recidiva en los tratamientos de ortodoncia. (7) (14) (15)

CONCLUSIONES

El anclaje óseo ha sido un factor de anclaje determinante para este estudio ya que la presencia de los terceros molares superiores si influyen en la pérdida de anclaje posterior y esto podría deberse a el tipo de hueso que es trabeculado, pero los terceros molares inferiores al estar implantados en un hueso más compacto no tiene ninguna influencia significativa sobre la pérdida de anclaje posterior.

El biotipo facial no debe ser catalogado como un factor predisponente debido a que los terceros molares superiores influyeron tanto en los mesofaciales como en los dólido faciales con una diferencia de 1° lo que no representa una diferencia significativa.

Al parecer, el crecimiento es un factor predisponente importante pues los terceros molares superiores tuvieron una mayor influencia en los pacientes menores de 20 años y esto puede justificar el por qué hay mayor pérdida de anclaje en los varones que en las mujeres aunque esta diferencia sea mínima, ya que sabemos que el cese de crecimiento en ellos es más tardío.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Banks HV. Incidence of third molar development. *Angle Orthod* 1934; 4:223-33
2. Pifarre Sahuja E. Patología quirúrgica oral y maxilofacial. Barcelona: Editorial JIMS; 1993
3. Céspedes Isasi R. Terceros molares: Diagnóstico ortodóntico. *Rev. Cubana Ortod.* 2000; 15(1):39-43
4. Begg PR. *Begg's orthodontic theory and techniques*. Philadelphia: W.B. Saunders, 1965: Citado por Mayoral. 269
5. Polgovsky M. (2012). *Ortodoncia de Polgovsky, movimientos y procedimientos*.
6. Vego L. (1962). A longitudinal study of mandibular arch perimeter. *Angle Orthodont.*
7. Ricketts R, B. R. (1998). *Técnica Bioprogresiva de Ricketts*. Panamericana. 2da edición.
8. Chaconas, J. (s.f.). *Ortodoncia*. El Manual Moderno. 2° Edición.
9. Céspedes Isasi R. Terceros molares: Diagnóstico ortodóntico. *Rev. Cubana Ortod.*
10. Nanda, R. (1998). *Biomecánica en ortodoncia clínica*. Panamericana.
11. Viaziz, A. (1993). *Atlas en ortodoncia, principios y aplicaciones clínicas*. Panamericana.
12. Rodríguez Esequiel, C. R. (2007). *1.001 tips en ortodoncia y sus secretos*. Amolca. Silling G. (1973) Development and eruption of the mandibular third molar and its response to orthodontic therapy. *Angle Orthod* 43:271-8
13. Llamas JM, Oliveras T, Gallego D, Adobes M. (2003) *Low third molar eruption after orthodontic treatment: influence of mesial teeth extractions*. *Rev. Esp. Ortod.* 33:225-40
14. Sato, S. (1991) *An Approach to the treatment of malocclusions in consideration of craniofacial dynamics*. Tokyo, Torin Books.
15. Zachrisson, B. U.; Stenvik, A. & Haanæs, H. R. Management of missing maxillary anterior teeth with emphasis on autotransplantation. *Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop.*, 126(3):284-8, 2004.

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL